

Taller de Autodiagnóstico de tu Emprendimiento

24 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

Datos generales

1.1 ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento?

24 respuestas

Mi Pastillero

IQ-Coffee

ASOEDE

MAVAC Soluciones Sostenibles

Lácteos Los Remedios

T Academy

Tribu-ta S.A.S

Cocina Privada

Prime Salud

Garrido Fonseca Abogados

PadreRico.com

BIDCARGO TECHNOLOGIES S.A.S

El Jardín de la Tía Lu

VITAL FOOD DE COLOMBIA - COMO EN CASA

RESISTANCE SAS

home helppy

Granja integral autosostenible

Anemoi Ambiente Urbano SAS

Cerro El Tablazo

Marmaroph

PEAK ELITE NUTRITION

Pegantes para pisos.

Selamat

Mindsmith

1.2 ¿En qué ciudad se encuentra tu emprendimiento?

 Copiar

18 respuestas

1.3 Por favor escribe tu correo electrónico

 Copiar

24 respuestas

2. ¿Hace cuánto tiempo empezó esta aventura?

 Copiar

24 respuestas

3. ¿En cuál sector se desarrolla tu negocio?

 Copiar

24 respuestas

4. ¿Sabes a qué subsector pertenece tu emprendimiento?

24 respuestas

Health Tech

No estoy seguro (Tecnología, Café, Comercio)

Agroturismo

energía

No

Educacion

Tributarios, contables y jurídicos.

sector alimentacion

Salud

Energía

Educación No Formal, Asesoría

LOGISTICA Y TRANSPORTE

Decoración, bienestar, agro

Alimentos y Bebidas

Consultorías y Educación no formal

servicios generales

Agroindustria

Equipamiento Urbano

Turismo

Arquitectura y construcción

salud

Construcción

Salud mental

Educación y consultoría

5. ¿Con cuáles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está alineado tu emprendimiento?

24 respuestas

Tu YO emprendedor

6. ¿Qué te ha movido a iniciar este emprendimiento?

24 respuestas

Tengo una idea

Tengo una pasión

Tengo una pasión y la apoye en una tecnología

Tengo una idea, una pasión y trabajamos en el desarrollo de diferentes tecnologías

Tengo una idea y una pasión

Pasión e idea

Idea-Pasión

El poder ser independiente, tener nuestra propia empresa, unificar dos profesiones como los son la contabilidad y el derecho en servicio de la parte tributaria, especialmente.

Yo me capacite en gastronomía y he desarrollado varios productos y líneas de negocio. Por ejemplo, en algún momento servicios de catering, suministro de paellas, pastas frescas. Lo anterior por cuanto me gusta la gastronomía me apasiona y pienso que las ideas que tengo serán de recibo en la comunidad.

Idea

Llevo muchos años preparándome para poder manejar de manera independiente la firma en donde trabajo. Creo que puedo emprender sola, generar empleo y crecimiento económico.

Pasión

LLEVAR A LAS EMPRESAS GENERADORAS DE CARGA Y DE TRANSPORTE A LA

TRANSFORMACION DIGITAL

Tengo una pasión

Varias cosas, por una parte creo en el desarrollo social desde la creación de empresa, además y otra es que veo una oportunidad de negocio en un sector del cual tengo un aprecio muy especial

Conseguir una persona honrada y confiable para las tareas de Hogar, empleada de servicio, plomero, cerrajero, etc es muy complicado. home helpy busca ayudar a los colombianos a conseguirla a través de una aplicación que une necesidades de labores cotidianas con personas que saben hacer la tarea

Tengo una pasión

Independencia; generación de empleo;

tengo una idea, tengo una pasión

Una idea.

idea y pasión

Me dí cuenta que existe un vacío entre las últimas investigaciones en educación para el desarrollo profesional y lo que hacen las empresas de capacitación.

7. ¿A qué le tienes miedo como emprendedor?

24 respuestas

a no lograr fondear mi emprendimiento

A verme encerrado en mi emprendimiento y no poder salir de él.

Todo el esfuerzo, dinero invertido no lleve a nada.

Mantenimiento de mi familia mientras el emprendimiento da resultados económicos

A quebrarme y perder toda mi inversión

Tiempo que toma emprender, generación de recursos

Durante estos tres años y algo creo que el principal desafío para cualquier emprendedor es la parte económica, el punto de equilibrio.

Al fracaso economico y quedar endeudado

No conseguir clientes

Al riesgo financiero y laboral

Nada en particular

MORIR EN EL INTENTO

A la parte financiera, costos de venta, asuntos tributarios

a la Dian :)

Al poco interés de familias y colegios por nuestra propuesta de valor

A perder la seguridad de mi trabajo cotidiano y que al no funcionar, mi familia sufra

que tenga la disponibilidad de recursos para culminarlo

Quebrarme; sostenibilidad y crecimiento a mediano y largo plazo

No alcanzar el nicho ideal para que mi negocio sea sostenible.
No proveer un servicio de alta calidad tanto para campiestas como para quienes se hospeden en los glampings y otras formas de vivienda rural que estamos implementando

A no crecer en el tiempo

A fracasar y tener que empezar de cero nuevamente

A no vender (o a generar pérdidas por no tener precios competitivos)

llegar al público objetivo. promocionar y concretar clientes ara los diversos servicios

Estancarme en crecimiento

8. ¿Con qué sueñas como emprendedor?

24 respuestas

contribuir en un mundo más saludable y con menos asimetrías de información

Brindar un soporte en tecnología para los caficultores, crecer personal y empresarialmente

Crear algo que conecte con otros y los haga felices.

Desarrollar proyectos que beneficien económicamente al cliente y a la empresa, apostándole a tecnologías de construcción y energéticas amigables con el ambiente.

Una empresa de lácteos que sea símbolo de La Guajira

Construir una empresa rentable y solida

Poder consolidar el servicio de la empresa al servicio de la sociedad.

A ser reconocido dentro de la comunidad como un productor de calidad y servicio en el sector gastronomico

Independencia y generación de empleo

Tener algo propio, poder generar empleo, dar soluciones eficaces y manejar mi tiempo.

Impactar más personas con mis servicios

LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS LOGISTICOS A TRAVES DE LA TECNOLOGIA QUE BENEFICIEN A LOS DISTINTOS ACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Cambiar la vida de varias personas, crear comunidad, transmitir mi pasión

Lograr sostenibilidad financiera para el emprendimiento y consolidar equipos de trabajo

Tener reconocimiento como empresa que apoya la ciberseguridad de familias, empresas y colegios

Ayudar a la gente

que mi granja sirva como modelo de replica y de generación de bienestar para quienes la visiten

Crecer

que nuestro terreno se un lugar muy atractivo, llamativo y especial para nuestros visitantes. Que las personas anhelan pasa runa o varias noches en nuestro terreno calidad de vida para mi familia y cuidar el medio ambiente

Con aportar al medio ambiente y la sociedad y lograr libertad financiera

Con crear una empresa enorme que sea una marca reconocida. Con poder dar trabajo a muchos nutricionistas. Que sea esta empresa una manera de unificar la atención al paciente, que siempre haya personalización y que estemos en muchos países del mundo.

Sueño con ser totalmente independiente.

proporcionar servicios de salud mental inigualables, efectivos y accesibles para el público

Tener la mejor y más grande empresa de capacitación en competencias técnicas y transversales.

9. ¿Has emprendido anteriormente? Por favor explica el porqué de tu respuesta

24 respuestas

no

No

NO, nunca tuve el impulso

Si, pero no le había dado continuidad.

No. Falta de una comunidad de apoyo.

Sí, antes tenía un emprendimiento alterno a mi trabajo formal, tenía que ver con venta de postres y tortas que yo misma elaboraba.

Mi compañero de aventura tuvo una oficina de abogados.

El propósito es brindar a las gestantes información y facil acceso a los cuidados del embarazo

Llevo muchos años pedaleando porque la firma a la que pertenezco salga adelante, pero nunca he asumido sola el riesgo laboral y financiero.

Si varias veces

NO

No, no he emprendido

Si, en el mismo sector del emprendimiento actual, siempre me ha interesado el emprendimiento.

Si, terminé mi carrera profesional pero encontré una oferta laboral y tomé el camino seguro del empleo

No, Por miedo y porque siempre he tenido un "buen trabajo"

Varios proyectos.

Algunas iniciativas que no han dado fruto favorable y han quedado en el olvido

No porque no tenía la idea ni recursos claros

Estuve emprendiendo también en nutrición, con otra empresa que decidió cerrar. No era mía y aunque realmente le trabajé mucho...no funcionó. Y ahora empiezo yo sola

No he emprendido, porque no me formé pensando en ello.

No, nunca había visto una necesidad o generado una idea que me haya motivado a emprender

10. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases.

 Copiar

Tu EQUIPO emprendedor

11.1. ¿Quiénes son los tres principales miembros de tu equipo fundador? Escribe el nombre del miembro 1

24 respuestas

Patricia, MD/ Epidemiologa

César Hernández

Sonia Marcela Naranjo

Santiago Vargas

Luis Baquero

Milena Ramirez

Tatiana Jiménez Moreno.

Juan Pablo Latorre

Ingrid Arévalo

Claudia Fonseca Jaramillo

Johann Orbes

CARLOS MANUEL ACEVEDO CARDENAS

Hilda Rey

Oscar Gómez Romero

Jhonatan Gutierrez

Jorge

Mi esposa Jeannette

Mauricio Ibañez

Ale

Mariana Isabel Macías Arévalo

Alejandra Hernández Bonilla

Un ingeniero civil y yo.

alejandra

Francisco Buitrago

11.2. ¿Quiénes son los tres principales miembros de tu equipo fundador? Escribe el nombre del miembro 2

24 respuestas

David, El programador

Daniela Chalarca

Sandra Morales

Sara Acero

Carolina Rojas

0

Rigoberto Estrada Orozco.

Carlos Arturo Torres

-

Cristian Felipe Sánchez

Solo uno

CESAR EUGENIO ALARCON DIAZ

No tengo

Gloria Romero (Mama)

Yuri Liliana López

Marcela

Jeannette

Ya no está

Yolanda

Guillermo Macías

Alejandro Reyes Cobo

No hay equipo 2.

yolanda

N/A

11.3. ¿Quiénes son los tres principales miembros de tu equipo fundador? Escribe el nombre del miembro 3

24 respuestas

Fabian, al que se le ocurrió e integro

Santiago Tovar

Lina Pinedo

Miguel Angel Vargas

Ninguno

0

No aplica, sin embargo, abajo pide que se marque algo para el miembro 3, se marcará para que deje avanzar la encuesta, pero no tener en cuenta respuestas para miembro 3, pues no hay miembro 3.

No aplica

-

Oscar Molina

Solo Uno

ARMANDO RODRIGUEZ

No tengo

Monica Gómez (Pareja)

Johan Barrios

No hay

no hay

Ya no está

Oscar

Mateo Macías

Tatiana Gamboa

No hay equipo 3.

oscar

N/A

11.4. Responde lo siguiente de acuerdo a tu equipo emprendedor

 Copiar

12. ¿En qué tienen experiencia afín a tu emprendimiento?

 Copiar

13. ¿Cuál es la Trayectoria Laboral de tu equipo en años, relacionada con tu emprendimiento?

 Copiar

14. Nivel de formación académica

Copiar

15. ¿Han tenido experiencia en el ecosistema de emprendimiento?

Copiar

16. Selecciona los temas fuertes de cada miembro de tu equipo respecto a tu emprendimiento

 Copiar

Fase de tu emprendimiento

17. ¿En cuál de estas fases estás?

 Copiar

24 respuestas

18. ¿En cuál etapa se encuentra tu emprendimiento?

 Copiar

24 respuestas

5. Conocimiento sobre tu emprendimiento

19. ¿Qué tan claros están los siguientes aspectos en tu emprendimiento?

 Copiar

Propuesta de Valor

 Copiar

20. Tu emprendimiento se dirige a

24 respuestas

21. ¿Cómo describirías a tu cliente?

24 respuestas

el Gerente de producto de una farmaceutica que quiere vender más

Existen tres tipo de cliente: Caficultor, Tostador y comprador.

El caficultor es una persona con un nivel educativo de Básica secundaria, ingresos limitados.

Su relación con la tecnología es limitada. Buscamos caficultores interesados en lograr un mejor precio para su café, a partir del seguimiento de prácticas de mejoramiento de calidad.

El tostador es una persona con un nivel educativo de Técnico, ingresos medios, con empresa constituida, la cual puede clasificarse como PyME. Buscamos tostadores de cafe establecidos como especiales, interesados en procurar el seguimiento y trazabilidad de su producto.

El Comprador. Existen dos segmentos en esta categoría, comprador minorista y comprador mayorista. En ambos casos el perfil es amplio, y pueden ser clientes tanto ocasionales como fijos. Compradores de café dispuestos a pagar un valor diferencial por una mejor calidad.

1. Personas de aéreas urbanas interesadas en conocer sobre agricultura ecológica, 2. Residentes de municipios colindantes que quieren aprender de agricultura ecológica, 3. Empresas de la región que necesitan de un programa de responsabilidad social -empresarial, 3. Estudiantes de carreras agrícolas de los municipios vecinos, Bogotá y Tunja que les gustaría adelantar prácticas en agricultura ecológica.

Hogares, oficinas o establecimientos comerciales que deseen un ahorro en el costo de energía. Especialmente en estratos altos.

Familias y tenderos que necesitan queso fresco

Joven, 30 años aprox

En complementación a la pregunta anterior, nuestros principales clientes son personas naturales, tenemos algunas empresas, muy pequeñas, muy pocas, pero la idea es abarcar también empresas...

Esta dirigido a los grupos familiares y a amantes de la buena gastronomía

Gestantes y Padres de recién nacidos

Gerente Legal o Gerente General de empresas de alto costo, principalmente multinacionales.

Personas o parejas de 30 a 50 años de clase media en adelante con interes de mejorar su situación financiera e inversiones

HAY DOS TIPOS DE USUARIOS DE CLIENTE: GENERADOR DE CARGA PERFIL ALTO Y TRANSPORTE PERFIL MEDIO. PARA EL GENERADOR DE CARGA ES PROFESIONAL EN INGENIERIA CON EXPERIENCIA EN LOGISTICA Y NIVEL DE DECISIÒN MAYOR DE 30 AÑOS. PARA EL TRANSPORTADOR PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON EXPERIENCIA COMERCIAL MAYOR A 40 AÑOS.

Persona amante de la naturaleza, que quiere aprender sobre plantas o que ya sabe, y quiere continuar creciendo su jardin y le interesan diferentes productos relacionados con las plantas.

Adultos con interes en el cuidado de sus hábitos alimenticios, para el tiempo de comida del almuerzo. con preferencia por comida saludable y balanceada sin sacrificar el disfrute en el alimentarse, quienes no tiene el tiempo o la habilidad para prepararse sus alimentos.

Niños y niñas entre 7 y 13 años: usuarios de internet, apps, juegos en línea y dispositivos electrónicos.

Adolescentes y jóvenes entre 14 y 29 años: Vulnerables al ciber bullying, ciber acoso, grooming, retos y tendencias suicidas.

Padres y madres de familia: Interesados en el aprendizaje y herramientas para proteger a sus hijos en el mundo digital

Adulto mayor: No familiarizados y temerosos sobre el uso de la tecnología.

Familias de cualquier tamaño que requieren servicios de hogar(empleada, cerrajero, plomero, etc.) que les guste la tecnología y esten dispuestos a utilizar una herramienta innovadora

personas que quieren mejorar su bienestar fuera de Bogotá.

Muchos segmentos y drivers. Constructoras, sector público, más.

Aventurero, le gusta la naturaleza, espacios tranquilos, caminar, actividades al aire libre

Persona con altos cargos en empresas con perfil para invertir en finca raíz que quería hacerlo en empresas sostenibles

Mujer de 25-35 años, profesional con una agenda muy ocupada, que hace ejercicio y busca alternativas para tener un cuerpo atlético

Son maestros de obras o ferreterías.

requiere algún tipo de ayuda respecto a su salud mental. un aspecto del proyecto abarca habitantes de calle y consumo de SPA

Empresas de cualquier sector que quieran realizar entrenamientos y capacitaciones para su personal.

22. ¿Cuántos de tus potenciales Clientes en Total tienes estimado que hay en Colombia?

 Copiar

24 respuestas

23.1 Por favor describe las necesidades insatisfechas que has identificado de tus clientes

24 respuestas

gran distancia a los usuarios finales

Seguimiento de parametros de calidad del café. Mejor ingreso.

1. Se requieren espacios de aprendizaje de agricultura ecológica en la región, pues la industria predominante es minera y cuando se presentan crisis en ella, se genera mucho desempleo, por lo que se requiere una economía alternativa, 2. Las personas de áreas urbanas en su tiempo libre buscan relajarse en lugares campestres.

Alto costo de la energía

Productos locales frescos

.

Asesoría personalizada, comprensión del tema en el que se le asesora.

las alternativas que actualmente da el mercado son cerradas, es decir la variedad de los productos se limitan a pocas referencias ej. linguini, spaguetti, fetuchini, raviolis en un 90 por ciento, tratandose de pastas secas. Tratandose de los rellenos solo traen tres variedades prinicplamente, ricotta con espinaca, pollo y carne. Los clientes creamos al ver mayor variedad y nuevas variedades podran migrar a nosotros.

En trantandose de pastas fresca congelada las opciones son aun menores, Riviolis, la idea es como ya se hace en un nivel basico desarrollar nuevos productos. En otras palabras es despertar el inconformismo mostrando mas opciones.

No tengo clientes

Trabajo poco profundo y teórico.

Falta de asesores neutrales en temas de finanzas personales

REFORZAMIENTO DE LA CONFIANZA EN REALIZAR NEGOCIOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA LO QUE DA COMO RESULTADO MENORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN NUMERO DE TRANSACCIONES

Seguridad a la hora de tener claro los precios,

Alimentarse sanamente a un precio adecuado. disfrutar de variedad en la alimentación. Dejarse de preocupar por la preparación de los alimentos y tener la tranquilidad que se está alimentando de una manera sana.

Como padre/madre me doy cuenta que en la actualidad el internet es muy importante y de fácil acceso para todos. Tengo un hijo (a) que permanece la mayor parte del día conectado a internet para tomar clases virtuales, videojuegos, charlas con amigos, redes sociales, correo electrónico y en la educación formal que recibe nadie lo prepara para protegerse de casos tan sonados y ahora tan frecuentes como son cyberbullying, ciber dependencia, perfiles falsos, retos , tendencias suicidas en la red, pronografía, violencia, entre otras muchas cosas disponibles a solo un clic en un navegador. Me gustaría aprender sobre los riesgos en internet y cómo proteger a mi familia.

Conseguir una persona honrada y confiable para las tareas de hogar es muy difícil, muchas veces se requiere utilizar referidos y se vuelve una ruleta.

producto de alta calidad y cercano al lugar de vivienda

Productos de Alta calidad y diseño a buen precio

insatisfechas: baños, hospedaje rural (glampings, casa "hotel")

Tener dinero ahorrado pero no saber como invertirlo en rentas no tan riesgosas pero con potencial de rentabilidad

1 No le gusta su imagen corporal y está incómodo en su piel
2 Baja confianza: Ha abandonado muchas veces antes

- 3 no sabe como manejar la ansiedad por comer cosas "no sanas"
- 4 Frustración por no avanzar a la velocidad que espera
- 5 No debería estar tan gordo/a o débil o enferma para su joven edad
- 6 Mercar , organizar, conservar el mercado y cocinar le quitan mucho tiempo
- 7 Compartir con sus seres queridos (pareja-padres) le interrumpe el juicio de su dieta
- 8 Comer saludable es insípido, aburrido y hasta desagradable
- 9 no tener suficiente tiempo para hacer el ejercicio que necesito
- 10 Comer sano es "más caro"

Los precios y la calidad del producto.

tipos de apoyo psicológico. faltan instituciones de apoyo

Los esquemas de capacitación actuales son superficiales, no son atractivos y no generan una construcción de conocimiento significativa.

23.2 Por favor describe los dolores extremos que has identificado de tus clientes

18 respuestas

altos costos transaccionales

Del precio final del café, menos de un 10% va a los caficultores, cuyo costo de producción algunas veces es superior al costo de venta. No existen herramientas asequibles que verifique y ayuden a mejorar la calidad del producto. Se necesita establecer una herramienta de contacto entre caficultores-tostadores-compradores/consumidores para establecer redes de negocio mutuamente beneficiosas (mejores precios-mejores calidades).

No sabría diferenciar la necesidad con el "dolor extremo de mi cliente"

Alto costo de energía y mala calidad de la misma

Ninguno

trabajando en ello

Salida de dinero en exceso por falta de asesoría y planeación en la toma de decisiones.

No tengo clientes

Ser esclavos del dinero

Muerte de su planta, plagas que ataquen el producto

La comida a domicilio generalmente es muy costosa y la oferta que se encuentra no es ideal desde el punto de vista nutricional.

- * Desconozco los sitios a los que navega mi hijo y las aplicaciones que descarga
- * Mi hijo excede el consumo de internet y apps
- * Desconozco si los contactos de mi hijo son "buenos"

- * No sé si mi hijo sufre ciberacoso
- * Desconocimiento tecnológico

Conseguir una persona honrada y confiable para las tareas de hogar es muy difícil, muchas veces se requiere utilizar referidos y se vuelve una ruleta.

estrés en la ciudad

Igual

Falta de conocimiento en inversiones

La calidad del producto.

Implementar entrenamientos altamente eficientes que permiten una construcción de conocimiento significativa en los colaboradores de la empresa, usando técnicas de educación modernas, probadas y efectivas.

23.3 Por favor describe los beneficios no concretados que has identificado de tu cliente

18 respuestas

Aumentar ventas

Seguimiento de calidad (A un precio de costo-beneficio adecuado)

No lo sé

El cliente hará una inversión que le generará un ahorro en el pago del servicio de energía

No se

trabajando en ello

Optimización del dinero en el pago de impuestos.

No tengo clientes

Tener claro para donde van financieramente

No entiendo muy bien a que hace referencia esta pregunta, pero creo que asesoría ilimitadas después de la compra del producto

Calidad de vida al olvidarse de la preparación de los alimentos. Disfrutar de un almuerzo saludable a un precio adecuado.

Aprendizaje rápido para uso de herramientas de seguridad
Aprendizaje de riesgos para los niños y cómo protegernos

no se

no

Igual

Falta de acompañamiento en todo el proceso

Los precios de la competencia

N/A

24. ¿Cuál es tu propuesta de valor, teniendo en cuenta el punto anterior?

24 respuestas

ser un nuevo canal de promoción que reduce los costos....

Una red de negociacion que permita realizar trazabilidad del producto desde la cosecha hasta la taza. Esto reuiere el desarrollo de herramientas para que estos datos puedan ser registrados y usados como base de la negociación.

Es un espacio para empresas y personas donde podrán tener una experiencia de una finca estructurada en agricultura ecológica y educación ambiental innovadora.

Forma de pago del sistema

Producto local, precios justos

trabajando en ello

El servicio de dos profesiones en camino a un fin (contabilidad y derecho) el enfoque tributario.

Como ya se dijo dar al cliente una mayor variedad con igual o mayor calidad

Bienestar a su servicio

Trabajo práctico, profundo, rápido y de costo moderado. Soluciones integrales adaptadas al negocio en marcha.

Logramos que el dinero deje de ser un problema en la vida de las personas mediante un método que garantiza que puedan llegar e a Libertad Financiera entre 3 a 7 años

AHORROS EN FLETES Y RAPIDEZ EN OBTENER OFERTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y CRECIMIENTO NUEVAS CUENTAS PARA ESTAS ULTIMAS, DENTRO DE UN

AMBIENTE SEGURO GARANTIZADO A TRAVES DE UN DUI DILLIGENCE DOCUMENTAL.

Una comunidad que cuida el medio ambiente, le gusta la naturaleza, su cuidado y son amantes de las plantas

Ofrecemos una oportunidad de disfrutar de una almuerzo balanceado, preparado con técnicas de cocción bajas en grasa, a un precio adecuado y puesto en el lugar de la ciudad donde lo necesite el cliente. (Calidad alimenticia para el tiempo de comida del almuerzo)

Según la interpol, durante la pandemia del Covid 19 los siguientes ataques han aumentado: phishing y correos fraudulentos 59%, malware 36%, dominios falsos 22% y fake news 14%. A lo anterior se suma el hecho que según la ONU, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes y la depresión aumentó por el aislamiento.

Dadas estas problemáticas y analizando el contexto mundial en relación a riesgos de seguridad, la estrategia para prevenir los riesgos que promueve Resistance, se basa en capacitar personas desde edad temprana (colegio o universidad), así como implementar herramientas para protegerse de los ciberdelincuentes. Consideramos como aliados de esta estrategia a entidades que promueven el buen uso de las tecnologías y la educación como son Ministerio de Educación Nacional, Mintic, Sena, Unicef, Redpapaz, entre otras.

Aplicación facil de usar que permita encontrar el servicio necesario para el hogar, garantizando que el trabajo va a ser bien hecho y que la persona que hace el trabajo es honesta

no

Traer algo y producir algo

Expediciones en el bosque nativo de niebla, senderismo y otros servicios

Acompañamiento en todo el proceso de adquisición de propiedad inmobiliarias y entrega de la propiedad con diseño arquitectura, interior y mobiliario

1. Te entendemos primero y nos adaptamos a ti: Con Planes de alimentación personalizados que te hagan al vida más fácil y despreocupados

2. Profesionalismo: los planes son realizados por un profesional nutricionista para tener resultados reales que cuiden la salud
3. Acompañamiento desde el coaching nutricional para mantener motivación y autoconfianza
4. Creamos un mapa de ruta donde establecemos metas realistas según la situación personal del paciente
5. Incluimos sus favoritos no tan saludables en el plan para que no pierda la vida social por "vivir a dieta"
6. Planes de alimentación adaptados a los gustos personales y sus habilidades culinarias
7. Ideas de combinaciones de alimentos y recetas sencillas
8. Acompañamiento para pedir domicilios que se ajusten a su plan de alimentación

Ofrecer precios y calidad. Un producto totalmente confiable.

restablecer salud, hábitos, oportunidades laborales

Implementar entrenamientos altamente eficientes que permiten una construcción de conocimiento significativa en los colaboradores de la empresa, usando técnicas de educación modernas, probadas y efectivas.

25. ¿Has validado con tus clientes si tu propuesta les agrega valor? Por favor describe cómo lo validaste.

24 respuestas

No.

No

Si, reunión directa con potenciales clientes

Si, se han realizado encuestas (aún en proceso) con caficultores y sus necesidades. Se han organizado charlas con diferentes tostadores (Quienes ya se encuentran en pruebas beta de uno de los equipos). (No se ha validado con compradores)

Si. He hecho varias cotizaciones las cuales han parecido interesantes pero aún no se ha logrado concretar.

Retroalimentación continúa con los clientes

trabajando en ello

Sí, los clientes manifiestan que el asesoramiento desde estas dos áreas ha sido fundamental y complementario para entender cómo funciona su perfil tributario.

Si mediante conversaciones personales y comentarios en las redes

No y me gustaría hacerlo

En el uno a uno de las asesorías y seguimientos se ve el avance

SE HA VALIDADO COMPARTIENDO INDICADORES Y RECOGIENDO TESTIMONIOS

Si, a través de las redes sociales cuando preguntan por sus plantas y qué pueden hacer para mejorarlas

Si, Charlas directas con varios clientes

A través de capacitaciones de seguridad con 3 colegios

no

Comentarios directos

si ha habido personas interesadas en los servicios que ofrecemos

Porque

Hemos hecho entrevistas de experiencias para saber cuáles de los servicios son los que más les han gustado, qué es lo que más les ha parecido útil. Actualmente estamos creciendo como empresa solamente por referidos, eso dice que los clientes le encuentran valor y recomiendan nuestro servicio

hay que hacer una evaluación con la población

Sí

26. ¿Qué resultados obtuviste en la validación con clientes?

24 respuestas

No

Nuevos requerimientos

Existe una necesidad para adquirir equipos y servicios que suplan las demandas de producción.

Caficultores: Se necesitan herramientas para establecer costos de producción y valor de venta. Se necesitan herramientas para hacer seguimiento de calidad.

Tostadores: Se necesitan equipos y software que permita hacer el seguimiento de producto y administración de procesos. Los productos actuales no cumplen todas las necesidades.

Existen productos gratuitos, complicados de manejar e incompletos, o muy completos, pero demasiado costoso.

No lo he hecho.

Interes pero sin concretar la venta del servicio

Muchos les gusta, otros dicen q está salado o muy suave

trabajando en ello

Fidelización de clientes.

Positiva para las nuevas opciones

No la he hecho

Positivos, pero algunos abandonan el camino debido a situaciones externas que se les presentan

CONFIRMAR NUESTRA PROPUESTA DE VALOR Y SATISFACCION TOTAL CON RESPECTO A LA ATENCION , EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE

Su reacción es positiva y siempre están agradecidos por el apoyo y soporte

Positivos, perciben el servicio como una alternativa para solucionar un problema que pueden llegar a tener.

Los potenciales clientes (padres y colegios) demuestran interés inicial pero poca disposición para avanzar y comprometerse en tomar cursos

no

Positiva

interesados pero no en los precios, hubo que replantear el público objetivo

Ventas

Los clientes valoran recibir una respuesta intermedita a sus preguntas, valoran que estemos "empujandolos" y motivandolos a seguir. Les parece un costo adecuado al servicio prestado

Ninguna

hae falta pero no hemos evaluado con la población

He consultado con 5 diversas empresas sobre el tema y todas llegan al mismo punto, la misma necesidad y las mismas dolencias.

Capacidad Operacional

27. ¿Cuáles de los siguientes recursos tienes disponible para tu emprendimiento?

24 respuestas

28. Describe brevemente con qué cuentas respecto a los recursos mencionados en la pregunta anterior: Tiempo, Dinero, Tecnología, Amigos, Financiadores, Aliados y Otros activos

24 respuestas

Gran equipo comprometido con el emprendimiento, hemos logrado alianzas importantes y llevamos la ventaja en tecnología

Tiempo: Actualmente no existe un producto que supla todas las necesidades identificadas, y tampoco que enlace cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Hemos comenzado con estos desarrollos, y, de acuerdo al avance actual, podemos, y estamos disponibles para continuar.

Tecnología: Actualmente, en el equipo contamos con dos doctores en ingeniería y un estudiante de maestría. La experiencia combinada se traduce en el desarrollo adecuado de estas tecnología y sus desarrollo en plataformas, físicas y en nube.

Amigos: Aparte que el ambiente actual del proyecto es adecuado, tenemos contactos y amigos en cada uno de los eslabones productivos del café.

Aliados: nuestros amigos, son actualmente nuestros mejores aliados.

Medio tiempo, dinero: \$20'000.000

Durante el desarrollo de los trabajos a los que me he enfrentado, he conocido y hecho amigos que tienen el conocimiento para apoyarnos en el desarrollo de los proyecto y que eventualmente pueden ser financiadores o aliados para su ejecución

Tiempo diario paralelo a mi trabajo, familias amigas que consumen queso

trabajando en ello

Tiempo como independientes, aliados, algunos compañeros de la universidad de Los Andes, experiencia de estos en el mercado, como independientes, en áreas de auditoría, tributación, contabilidad.

Tiempo tenemos suficiente para el emprendimiento, Dinero no se tiene, se tiene el know how, amigos que conocen los productos.

Horario de Lunes a Viernes de 9am a 1pm

Un negocio en marcha desde hace años, pero que requiere reingeniería para vender más

En los años que llevamos operando se han creado bases de clientes y alianzas para ofrecer productos y servicios complementarios

TIEMPO: DEDICACION 100% DE LOS EMPRENDEDORES; TECNOLOGIA: PLATAFORMA DESARROLLADA INHOUSE; AMIGOS: USUARIOS DE EMPRESAS DEL SECTOR; ALIADOS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Cuento con el dinero, estoy creando la comunidad y tengo tiempo

Tecnología: Pagina web, pasarela de pagos, canal de contacto WhatsApp y telefónico, Bases de datos para control de funnel de ventas

Dinero: el negocio ya esta en una etapa de punto de equilibrio

Aliados: Se han encontrado aliados estratégicos en temas fuera del core del negocio, empresas de entrega de domicilios.

Amigos: Todo mi grupo de amigos trabajan en áreas de tecnología y seguridad de la información y pueden promover los cursos y material de formación

Financiadores: Tenemos personas interesadas en invertir en la compañía, una vez tengamos los cursos implementados

Otro: Cliente empresarial para soportar los gastos operativos e inversión

Tiempo, tardes despues de las 5pm y fines de semana

tengo tiempo ya que trabajo por prestación de servicios y resultados y dispongo de algún tiempo; he invertido unos buenos recursos, amigos que me compran parte del producto

No es claro

contamos con página web, amigos y personas interesadas, tengo el tiempo para trabajar en el proyecto y aliados en diferentes sectores que pueden contribuir a fortalecer la iniciativa

Tiempo ya que estoy trabajando solamente en eso

Tiempo: de la nutricionista fundadora y la nutricionista asistente. Tenemos disponibilidad de agendas para atender pacientes.

Dinero: Viene de otros ingresos por fuera de la fundadora y de los ingresos generados por la empresa, aunque ahora no estamos en punto de equilibrio

Tecnología: contamos con web, redes sociales y aplicaciones que facilitan el trabajo operativo

Amigos: tenemos personas que nos referencian clientes

Aliados: tenemos una empresa aliada que nos facilita algunos servicios (Arriendo de consultorio por horas) y alianzas con entrenadores y con los pacientes que nos refieren clientes

Tiempo, es una actividad para espacios en los que no hay vinculación laboral.

contamos con esos recursos

Medio tiempo, recursos suficientes para arrancar y equipos suficientes para la operación

29. ¿Ya has fabricado tu producto o servicio?

 Copiar

24 respuestas

30. ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra su producto o servicio?

 Copiar

24 respuestas

31. ¿Ya tienes procedimientos o métodos para fabricar repetidamente tu producto/servicio?

 Copiar

24 respuestas

32. ¿Ya calculaste los costos para los diferentes recursos?

 Copiar

33. ¿Tu emprendimiento ha generado ventas o tiene proyección de las mismas?

 Copiar

24 respuestas

Ventas y Modelo Financiero

34.1. Nombra tu producto/servicio número 1

15 respuestas

Farmacia 4.0

IQ-Roaster

Queso Costeño

Declaraciones de renta personas naturales.

Pastas congeladas y secas

Asesoría legal

Planeación Financiera

BIDCARGO A LA CARGA

Almuerzos saludables puestos en la ubicación del cliente

Consultoria de seguridad de la información a empresas

Parques Infantiles

Arquitectura Modular

MAPA DE RUTA PRO (valoración inicial)

Pegante para pisos

Taller de entrenamiento en comunicación asertiva

34.2. ¿Cuál es precio del producto/servicio número 1?

15 respuestas

Desde us\$10

1000000

7000 pesos libras

Es variable según el perfil tributario, pero podría ser una partida desde \$220.000 en adelanta
(precio para declaración de renta AG 2020)

para las pascas congeladas 24,000

Entre 500 y 350 mil pesos por hora

490000

FEE ANUAL : GENERADOR DE CARGA \$ 10,000,000 EMPRESA DE TRANSPORTE \$ 7,500,000

13300 - 16000

COP \$ 3.300.000 mensuales

Varias referencias

Variable

270000

14.000

4.000.000 + IVA

34.3. ¿Qué número de compradores tiene el producto/servicio número 1?

 Copiar

15 respuestas

34.4. ¿Cuáles son los ingresos que has generado por el producto/servicio número 1?

Ten en cuenta que $\text{Ingresos} = \text{Precio} \times \text{Número de Compradores}$

14 respuestas

0

En prueba beta

2000000

13 millones (ingresos brutos), lo que quiere decir que no hay depuración en este valor.

semanalmente se hacen 30 bandejas por 24000 = 720,000

60 millones mes

49000000

\$ 17,500,000

130000000

COP \$ 3.300.000 mensuales

140.000.000 Cop

1620000

6.000.000

8000000

35.1. Nombra tu producto/servicio número 2

10 respuestas

No tengo

Asesoría rutinaria en temas tributarios

Pasta secas

Representación Judicial

Estrategia Pensional

NO TENEMOS

Cursos avanzados en plataformas de aprendizaje virtual como Udemy y Tutellus

Mobiliario

Punto de control + Guía a bordo

Taller desarrollo de trabajo en equipo

35.2. ¿Cuál es precio del producto/servicio número 2?

10 respuestas

No tengo

Es variable, ya que es por servicio, dependiendo de lo que necesite el cliente, un concepto tributario sobre x tema en particular, una declaración de ICA, una solicitud de saldo a favor, etc.

Libra a 9000

Entre 50 y 500 millones por proceso

490000

NO TENEMOS

USD \$ 9.99

Variable

180000

10000000

35.3. ¿Qué número de compradores tiene el producto/servicio número 2?

 Copiar

10 respuestas

35.4. ¿Cuáles son los ingresos que has generado por el producto/servicio número 2? Ten en cuenta que Ingresos = Precio x Número de Compradores

 Copiar

10 respuestas

36.1. Nombra tu producto/servicio número 3

8 respuestas

No

Ejemplos de diferentes productos fueron nombrados bajo la etiqueta del producto 2.

no aplica

N/A

Talleres en varios temas de finanzas personales e inversiones

NA

Guía a Bordo

Taller entrenamiento sobre delegación efectiva

36.2. ¿Cuál es precio del producto/servicio número 3?

8 respuestas

No

Ejemplos de diferentes productos fueron nombrados bajo la etiqueta del producto 2.

no aplica

N/A

1200000

NA

65000

6000000

36.3. ¿Qué número de compradores tiene el producto/servicio número 3?

8 respuestas

No

Ejemplos de diferentes productos fueron nombrados bajo la etiqueta del producto 2.

no aplica

N/A

40

NA

2

0

36.4. ¿Cuáles son los ingresos que has generado por el producto/servicio número 3?

Ten en cuenta que $\text{Ingresos} = \text{Precio} \times \text{Número de Compradores}$

8 respuestas

No

Ejemplos de diferentes productos fueron nombrados bajo la etiqueta del producto 2.

No aplica

N/A

48000000

NA

130000

0

37.1. ¿Cuáles son los canales directos que utilizas de manera presencial?

14 respuestas

Ninguno

Visita técnica

Punto de venta en casa y domicilios

No utilizamos canales presenciales, en un 99 % es virtual, llamadas telefónicas.

No, es virtual

Eventos sociales y académicos

PRESENTACION Y DEMOSTRACION A PROSPECTOS

No tenemos canal presencial

Use a de ventas

Presencial

Vender durante la consulta en el consultorio los productos de seguimiento

Venta directa.

Reuniones presenciales

37.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal presencial directo?

14 respuestas

0

100%

100

20%

80%

No aplica

30%

38.1 ¿Cuáles son los canales indirectos que utilizas de manera presencial?

12 respuestas

Ninguno

Tiendas

No utilizamos canales presenciales, en un 99 % es virtual, llamadas telefónicas.

Whastapp business, pagina de internet, pagina web, redes sociales, voz a voz

No tengo

Charlas de Concientización

NA

Correos electrónicos y reuniones

La recomendación o el voz a voz

No hay.

N/A

38.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal presencial indirecto?

9 respuestas

0

80

No utilizamos canales presenciales, en un 99 % es virtual, llamadas telefónicas.

100%

5

NA

100

70%

39.1 ¿Cuáles son los canales digitales directos que utilizas?

11 respuestas

Whatsapp

WhatsAAp, gmail, llamadas telefónicas, meet.

Whatasapp, pagina web, redes sociales

Linkedin y envío de correos

Pagina Web

LINKEDIN, FACEBOOK E INSTAGRAM

Pagina web pasarela de pagos

Solo branding

Instagram oagina web

No hay.

N/A

39.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal digital directo?

9 respuestas

40.1. ¿Cuáles son los canales digitales indirectos que utilizas?

 Copiar

9 respuestas

40.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal digital indirecto?

9 respuestas

0

No

No podríamos concretar qué venta se realizó por ello, en todo caso es una mínima parte.

ver primera respuesta

N/A

10

NA

41. ¿Cuánto dinero has invertido en tu emprendimiento?

 Copiar

16 respuestas

42. El dinero que has invertido en tu emprendimiento lo obtuviste de

 Copiar

16 respuestas

43. ¿Cuáles de las siguientes métricas ya tienes calculadas?

 Copiar

16 respuestas

Tecnología y Activos Complementarios

44. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías disruptivas usas en tu negocio?

24 respuestas

45. Por favor escribe el la URL del sitio web de tu negocio, en caso de contar con una sitio web, de lo contrario escribe "No aplica".

24 respuestas

46. Por favor escribe el la URL de las redes sociales de tu negocio. Si no cuentas con redes sociales escribe "No aplica".

24 respuestas

47. ¿Tienes un tienda virtual / e-commerce? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste?

24 respuestas

No

no

NO

No aplica

NA

No

trabajando en ello

Pues tienda, tienda, no, nuestra tienda es las referencias, lo que puedan ver en nuestra página web y redes sociales.

Plug in a la pagina web de la pasarela de pagos

Si pagina web

No aplica.

48. ¿Tu modelo de negocio necesita una tienda virtual /e-commerce?

 Copiar

24 respuestas

49. ¿Tienes un CRM? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste?

24 respuestas

No

no

NO

No

SI, capa gratuita de HubSpot

nop

No entendemos que es CRM, entonces, seguramente no la tenemos.

si - Uso de licencia free de HubSpot

Si. Soho gratis

Si, lo pago mes a mes se llama STREAK

No.

50. ¿Tienes un Sistema de gestión ERP? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste?

24 respuestas

No

NO

no

SI

No

nop

No entendemos que es ERP, entonces, seguramente no la tenemos.

Contable.

no, qué es eso?

No.

no, que es eso?

51. ¿Tienes Factura Electrónica? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste?

24 respuestas

No

no

SI

NO

Si. Por intermedio de la plataforma de la DIAN

No

nop

Sí, facturador gratuito con la DIAN.

Si, con un proveedor

SI. HABILITADA A TRAVES DE FACTURE SAS

SI contrato con proveedor de servicio

Si

Si. Mismo sistema contable.

Si por sigo

No.

Sí, A través del sitio gratuito de la DIAN.

Diagnóstico de tu emprendimiento

52. ¿Actualmente, cuál es el estado de los siguientes aspectos en tu emprendimiento?

 Copiar

53. ¿Actualmente, cuál es el estado de los siguientes aspectos en tu equipo emprendedor?

54. Según lo visto en este autodiagnóstico, ¿Cuáles son los temas que consideras debes reforzar y en los que te gustaría que te apoyemos?

24 respuestas

Acceso a capital

Conocimiento de metodologías, estrategias de producción.

Fortalecimiento propuesta valor, ventas

Encuentro que hay muchos temas por reforzar y que incluso no habían sido tenidos en cuenta, me gustaría poder tener el apoyo en el fortalecimiento del modelo de negocio y el aspecto comercial

Ventas y cálculos de indicadores de producción

Financiero

Tecnología (sistematizar procesos), y en la parte comercial, darnos a conocer... de una manera más allá de sólo la página web y redes sociales, llegar al público más allá de sólo referencias de clientes.

administración, conocimiento de mercadeo, financiación, y tecnología

Adquisición de clientes

Mercadeo, conocimiento del mercado y de sus procesos de compra y flujo de caja

Inteligencia artificial para masificar el negocio

COMERCIALIZACION, FINANCIERO, MARKETING DIGITAL

Diseño del plan de negocios y costos, precios

Estrategia comercial e implementación de tecnología al modelo de negocios

Estrategias de mercaedeo y de validación de prototipos

todos, pero en especial como empezar

Mercado, y financiación.

Diseño de desarrollo y fabricación de productos internamente. Maquinaria, operaciones, etc.

varios de los que se mencionan en las preguntas. mi emprendimientos aún esta en etapade crecimiento y estructuración. gracias por las preguntas que me ayudan a mejorar en los aspectos mencionados

Financiero y mercaedeo

Crear modelo de negocio financiero y ponernos metas de ventas

Son muchos los aspectos por reforzar.

todo está en crudo

Quisiera reforzar como expandir mi idea hacia clientes nuevos.

Para terminar...

¿Cómo te llamas?

18 respuestas

Fabian Muñoz

César Hernández

Stefhanny Naranjo

Santiago Vargas

Luis Guillermo Baquero

Sandra

Tatiana Jiménez Moreno - Rigoberto Estrada Orozco.

Ingrid Arévalo

Johann Orbes

Luisa Fernanda Pinzón Rey

Oscar Gómez Romero

Johan Barrios

Jorge Martín

jose Alirio Torres

Mauricio Ibañez

Mariana Macias

Samuel Aranguren Segura.

Francisco Javier Buitrago Florez

¿En qué rango de edad te encuentras?

 Copiar

18 respuestas

¿Cómo te enteraste de este formulario?

18 respuestas

Empreandinos

Boletín Uniandinos

Boletín de Uniandinos

Unidandinos Regional Norte

Email

Email

Soy egresada de la Universidad de Los Andes, me afilié a la Asociación, me llamarón y enviaron información para ver los beneficios a los cuales podía acudir.

Mi esposo me lo envió

Uniandinos

Uniandinos boletin semanal

Red de emprendedores Uniandinos

Correo Electrónico

Webex de Emprendimiento uniandes

Lo recibí del encuentro taller de Diagnostico

Llegó a un grupo de Whatsapp de amigos de Uniandes.

Whats app

Soy miembro de Uniandinos

A través del taller para emprendedores de Uniandinos

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Propietario del formulario de contacto](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios

